

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10913068>
УДК 796

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЯ В НЕЙ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАПРАВЛЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ

П.Д. Федорова,

бакалавр,

Институт информационных систем и геотехнологий,

Г.А. Яковлев,

доц. кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности

Т.А. Ширшова,

ст.преп. кафедры физической культуры и безопасности
жизнедеятельности,

Российский государственный гидрометеорологический университет,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: В данной статье подробно рассматривается влияние физических упражнений и физической активности на центральную нервную систему (ЦНС), а также влияние физических упражнений на психологические процессы человеческого организма. Цель данной работы – проанализировать влияние физических упражнений на деятельность центральной нервной системы (ЦНС), а также на психологические и эмоциональные сферы человеческого организма.

Ключевые слова: нервная система, физические упражнения, спорт, психика, рефлексы

FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND CHANGES IN IT UNDER THE INFLUENCE OF DIRECTED PHYSICAL TRAINING

P.D. Fedorova,

bachelor,

Institute of Information Systems and Geotechnologies,

G.A. Yakovlev,

Assoc. Department of Physical Culture and Life Safety

T.A. Shirshova,

senior teacher Department of Physical Culture and Life Safety,

Russian State Hydrometeorological University,

Saint Petersburg

Annotation: This article examines in detail the influence of physical exercise and physical activity on the central nervous system (CNS), as well as the influence of physical exercise on the psychological processes of the human body. The purpose of this work is to analyze the effect of physical exercise on the activity of the central nervous system (CNS), as well as on the psychological and emotional spheres of the human body.

Keywords: nervous system, physical exercise, sports, psyche, reflexes

Высшая нервная деятельность играет важную роль в регуляции организма. Нервная система отвечает за восприятие различных импульсов из внешней и внутренней среды, интеграцию всех органов и систем организма в целом, а также за высшую психическую деятельность человека.

Польза физической активности и спорта в целом для человеческого организма неизмерима. Ученые доказали, что регулярная физическая активность приводит к функциональным улучшениям в нервной системе, положительно влияет на состояние нервной системы и улучшает регуляцию неврологических функций. Это связано с мощным потоком нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему (ЦНС) от органов чувств,

воспринимающих информацию от внешних раздражителей, и с изменениями во внутренней среде организма.

Сложность нейронных и гуморальных регуляторных процессов влияет на деятельность различных систем. Чем больше тренировок накапливается, тем выше функциональные возможности организма и тем точнее и синхроннее движения и действия.

Нервная система оказывает мощное влияние на гармоничное функционирование сердечно-сосудистой и эндокринной систем. На функции центральной нервной системы влияет физическая активность человека. Доказано, что целенаправленные физические тренировки приводят к расширению функциональных возможностей центральной нервной системы. Когда спортсмены включают в свои тренировки упражнения, направленные на повышение скорости, выносливости и силы, эти комплексные упражнения развивают не только эти качества, но и нейромодулирующую функцию этих процессов. Таким образом, включение в тренировку различных упражнений позволяет напрямую влиять на состояние нервной системы и расширять ее функциональные возможности.

Люди, регулярно занимающиеся физкультурой и спортом, отличаются от населения в целом тем, что обладают значительной выносливостью, координированными и слаженными движениями, а также способностью быстро адаптироваться к меняющейся обстановке.

Систематические физические упражнения положительно влияют на общее состояние нервной системы на всех уровнях, от коры головного мозга до нервно-мышечных органов, приводя к глубокой реорганизации ее функционирования. Физические упражнения положительно влияют на нервную деятельность, повышают силу, подвижность и спокойствие этих процессов. Люди, постоянно занимающиеся спортом, способны по своему желанию активизировать свои биологические резервы для достижения поставленных целей. Удивительно, как быстро профессиональные спортсмены могут переходить от одного вида мышечной активности к другому. Физические нагрузки делают нервную систему человека менее возбудимой, а его движения – более точными и уверенными [1].

Согласно данным медицинских исследований, можно утверждать, что подвижность нервно-мышечного аппарата

увеличивается под влиянием постоянных тренировок и физических упражнений. Это происходит постепенно, в зависимости от характера и особенностей физических нагрузок. Изменение ритма во время тренировок приводит к улучшению замкнутого функционирования центральной нервной системы. Систематические физические нагрузки дают возможность улучшить функционирование аналитической системы, способствуя совершенствованию зрительно-аналитической системы и расширению поля зрения.

Регулярные тренировки приводят к положительным изменениям в центральной нервной системе (ЦНС), а также в периферической нервной системе. У спортсменов уменьшается количество проблем с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, нормализуется артериальное давление, увеличивается или уменьшается частота сердечных сокращений, дыхание становится более глубоким [2].

Люди, которые занимаются физической активностью, более стабильны и уравновешены в плане стресса и эмоций. Они обладают такими качествами, как мужество, настойчивость, сила воли и целеустремленность.

Однако, помимо положительного влияния занятий спортом на организм человека, существуют и негативные последствия. Чрезмерная физическая нагрузка вызывает у спортсменов бессонницу. Это считается признаком переутомления и усталости центральной нервной системы. Причинами нарушений сна могут быть психические заболевания, нервные срывы, воздействие внешних факторов, глубокие эмоциональные переживания, недавние потрясения и травмы головы во время тренировок. При увеличении физической нагрузки и превышении пределов физиологических норм организма у спортсменов происходит сдавливание центральной нервной системы и вегетативной нервной системы, что приводит к утомлению нервно-мышечных органов. Это приводит к возбуждению нейронов, повышенной чувствительности, нарушениям сна, хронической усталости, нестабильности настроения, снижению иммунитета и повышению риска развития различных заболеваний [3].

В некоторых случаях нервные срывы, истерики и резкие перепады настроения могут быть следствием психического и физического истощения. Конфликты, психическое перенапряжение,

резкое прерывание сна и отдыха, курение, алкоголизм и наркомания – все это может способствовать развитию этого состояния.

До физической тренировки показатели неустойчивости нервной системы обычно находятся в пределах нормы, но после нагрузки показатели ухудшаются, что свидетельствует о недостаточной функциональной устойчивости нервной системы.

Таким образом, физические упражнения и физическая активность в целом оказывают положительное влияние на нервную систему человека. Регулярные физические упражнения улучшают работу всех систем и органов, особенно нервной системы и, в частности, всех отделов центральной нервной системы. Однако не стоит забывать, что физическая активность может оказывать и положительное влияние, если соблюдать необходимые правила. Чтобы избежать прямого вреда для своего организма и нервной системы, человек должен следить за своим здоровьем, прислушиваться к своим эмоциям и не игнорировать усталость. Если человек страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, ему не следует заниматься физическими упражнениями, требующими серьезной нагрузки. Это может привести к ухудшению состояния здоровья. Также важно не заниматься физической активностью сразу после болезни. Организм должен быть в состоянии выдержать короткие перерывы, необходимые для полного восстановления. Проконсультируйтесь с тренером о частоте, интенсивности и типе упражнений. Если есть серьезные проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом. В любом случае все должно быть в меру.

Список литературы

[1] “Полезьа физической культуры для общего развития ребенка”. / Е.А. Амиралиева [и др.]. // Сборник научных трудов. Международный журнал экспериментального образования. – 2014. № 7-2. 72 с.

[2] “Система оценки свойств нервной системы на основе тестирования нейродинамических показателей человека”. / А.А. Кравченко, Ю.В. Антонова-Рафи // Сборник научных трудов. Международный научно-исследовательский журнал – 2014. №3-2 (22). 30-31 с.

[3] “Психологическая аспекты спортивной подготовки”. / П.П. Николаев, И.В. Николаева // Сборник научных трудов – 2012. 156-157 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] “The benefits of physical education for the overall development of a child.” / E.A. Amiralieva [and others]. // Collection of scientific papers. International Journal of Experiential Education. – 2014. No. 7-2. 72 p.

[2] “A system for assessing the properties of the nervous system based on testing human neurodynamic parameters.” / A.A. Kravchenko, Yu.V. Antonova-Rafi // Collection of scientific works. International scientific research journal – 2014. No. 3-2 (22). 30-31 s.

[3] “Psychological aspects of sports training.” / P.P. Nikolaev, I.V. Nikolaeva // Collection of scientific works – 2012. 156-157 p.

© П.Д. Федорова, Г.А. Яковлев, Т.А. Ширшова, 2023

Поступила в редакцию 01.12.2023

Принята к публикации 15.12.2023

Для цитирования:

Федорова П.Д., Яковлев Г.А., Ширшова Т.А. Особенности функционирования центральной нервной системы и изменения в ней под воздействием направленной физической тренировки // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-2(36). С. 93-98. URL: <https://ip-journal.ru/>